

சிறுபஞ்சமூலம் கூறும் பெண்கள்

க. பிரீத்தி பிரியங்கா

உதவிப்பேராசிரியர் (வணிகவியல்)

முகம்மது சதக் தஸ்தகிர் கல்வியியல் கல்லூரி

இராமநாதபுரம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதஇனத்தின் நலத்திற்காகவும், முன்னேற்றத்திற்காகவும் மனித சமுதாயம் வரையறுத்துக் கொண்ட ஒழுக்க நெறியே அறமாகும். வரலாற்றின் தொடக்க காலம் முதல் மனிதன் தன் வாழ்க்கையை ஒரு போராட்டமாக நடத்தி வருகின்றான். பொருளாதார, சமுதாய, அரசியல், கலாச்சார அவலங்கள் மானுடத்தின் முறையான வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் மனிதன் எப்படியும் வாழலாம் என்ற மேம்போக்கோ, இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற ஆணையோ இன்றி, இப்படி வாழ்ந்தால்தான் இயல்பு வாழ்க்கை சுவைக்கும் என்பதை ஆழமாகப் பதிக்கின்றது. இலக்கியம் என்பது வெறும் பொழுது போக்கிற்காக மட்டுமல்லாமல் சமூகத்திற்குத் தேவையான கருத்துகளையும் செய்திகளையும் வெளிப்படுத்தும் கருவியாக அமைய வேண்டும். மனிதனைப் பற்றிய கண்ணோட்டம் மனிதப் பிரச்சினைகளைப் பற்றிய கண்ணோட்டமாக இருக்க வேண்டும். மனித குலத்தின் சவால்களுக்கு பதில் சொல்லும் உத்திகளையும், உபாயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் எனும் கூற்றிற்கேற்ப சாத்தனார் தமது எழுத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233042>

முன்னுரை

சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களில், சங்க கால இலக்கியங்களை விட மிகவும் இழிநிலையில் பெண்கள் அடிமைகளாகக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அவர்கள் உரிமைகள் அற்றவர்களாகவும் தீண்டத்தகாதவர்களாகவும் சுட்டப்பட்டுள்ளதை, அவ்விலக்கியங்களால் அறிய முடிகிறது. சங்க காலம் போல் சங்கம் மருவிய காலத்தில் பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்கள் இடம்பெறாமல் இருப்பதன் மூலம் பெண்களுக்குப் படைப்புரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதையும் நம்மால் உணர முடிகிறது. சிறுபஞ்சமூலத்தில் பெண்கள் எவ்வாறு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை உணர்த்துவதாய் இக்கட்டுரையில் அமைகிறது.

கல்வியில் மகளிர் நிலை

பண்டைத் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் பெண்டிர் கல்வி கற்கும் உரிமையும், கவிபாடும் திறமையும் பெற்றிருந்தனர். அக்காலப் பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களை நோக்குங்கால், அக்காலப் பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களை நோக்குங்கால்,

அக்காலச் சமுதாயத்தில் பெண் கல்வி பெற்றிருந்த ஏற்றத்தை உணர முடிகின்றது. தொல்காப்பியரும், தலைவன், தலைவிக்குக் கூறிய பத்துப் பொருத்தங்களுள் கல்வியையும் ஒன்றாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆடவர் மகளிர் பெற்றிருந்த கல்வி வெவ்வேறாக இருந்தது. சங்ககாலப் புலவர்களில், முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற் புலவர்களைக் காண்கிறோம். அவர்களில் ஓளவையார் பெருமதிப்பைப் பெற்று விளங்கினார். சங்கப் பாடல்களுள் அரசி பாடிய பாடல் முதல் குயவர் குலப்பெண் பாடிய பாடல் வரை உண்டு.

சங்க காலத்தில் பெண்கள் இலக்கியம் மற்றும் இசைநாடகம் போன்ற நுண்கலைகளிலும் சிறந்து விளங்கினார்கள். சங்க காலத்தில் 473 சங்கப் புலவர்களில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற் புலவர்கள் இருந்தமையால் கல்வியில் பெண்கள் சிறந்து விளங்கியது அறியப்படுகிறது. சிலரே கல்வியறிவு பெற்றனர் என்றாலும் சிறப்பாகப் பெற்றிருந்தனர்.

கற்புடைய பெண்

பெண்களுக்குரிய பண்புகள் குறித்துத் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் பொழுது,

“அச்சமும் நானும் மடனும் முந்துறுதல்
நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய என்ப”

(தொல்.பொருள்.1045)

என்கிறார்.

அச்சம், நாணம், மடமை என்ற மூன்றும் எக்காலத்திலும் முற்பட்டுத் தோன்றும் பெண்களுக்குரிய பண்புகள் என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். அக்காலம் முதல் இக்காலம் வரை கற்புடைய பெண்களின் பொதுவான பண்புகளாக அச்சம், மடம், நாணம் விளங்குகின்றன.

சிறுபஞ்சமூலத்தின் ஆசிரியர் காரியாசான்,

“கற்புடைய பெண் அமிர்து”- (பா.4)

“விளங்கிழைக்குக் கற்புஉடைமை”

(பா.31)

“தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு” (பா.96) என்று பெண்ணுக்குக் கற்பை வலியுறுத்தி, வரையறுத்துள்ளார். அவர் பெண்களுக்குரிய முதன்மைப் பண்பாகக் கற்பைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“மக்கள் பெறுதல், மடன் உடைமை,

மாது உடைமை

ஒக்க உடன் உறைதல், ஊண் அமைவு - தொக்க

அலவலை அல்லாமை, பெண் மகளிர்க்கு - ஐந்தும்
தலைமகனைத் தாழ்க்கும் மருந்து”

(பா.51)

என்று கற்புடைய பெண்களுக்குரிய ஐந்து கடமைகளையும் பண்புகளையும் கூறியுள்ளார், மற்றும் சுற்றத்தாரைப் போற்றல், அடக்க முடைமை, பிற ஆட வரை விரும்பாமை, பெருமை, நாணமுடைமை ஆகிய ஐந்தும் இல்லுலகப் பெண் மக்களுக்கு மட்டுமின்றி விண்ணுலகப் பெண் மக்களுக்கும் பொருந்தும் என்கிறார். இதை,

“பெண் அடக்கம் பேணாப்

பெருந்தகைமை பீடு உடைமை

நாண் ஒழுக்கம் என்று ஐந்தம்

தண்ணின்றா - ஒண் ஒடுக்கும்

பொன் வரைக் கோங்கு ஏர்முலைப்

புந்திருவே ஆயினும்

தன்வரைத் தாழ்த்தல் அரிது” (பா.43)

என்ற சிறுபஞ்ச மூலம் பாடல் விளக்குகிறது.

பெண்களுக்குக் கற்பை வலியுறுத்திக் கூறிய சமுதாயம், ஆண்களுக் கென்று எந்தவிதக் கட்டுப்பாடுகளையும் விதிக்க மறந்துவிட்டது.

காப்புடைய பெண்

பெண்கள் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரை, குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து முதுமைப் பருவம் வரை ஆணைச் சார்ந்து வாழ வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் தந்தை, தமையன், கணவன், மகன் என யாரேனும் ஒருவரைச் சார்ந்து வாழ்வது என்பது அவர்களின் அறியாமைப் பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றது. பெண்மைக் குரியக குணங்களாக முத்திரை குத்தப்பட்ட அச்சம், மடம், நாணம் ஆகியவற்றால்

பெண் அடிமைப்படுத்தப்படுகின்றாள். அவளைக் காக்கும் பொறுப்பு, கணவன், கொழுதன், தமையன், மாமனார், மகன், தந்தை ஆகியோர்க்கு உண்டு என்பதை சிறுபஞ்ச மூலம்.

“கொண்டான், கொழுதன், உடன் பிறந்தான் தன் மாமன் வண்டு ஆர்புத் தொங்கல் மகன் தந்தை - வண் தாராய்!

யாப்பு ஆர்புங் கோதை அணி இழையை நற்கு இயையக் காப்பார் கருதும் இடத்து” (பா.52)

என்ற பாடல் உணர்த்துகின்றது. இவ்வாறு, ஆணைச் சார்ந்த வாழக் கூடியவளாய் இருப்பதால்தான். பெண்ணை காப்புடையை பெண் என்கின்றனர் என்பதை சிறுபஞ்ச மூலம் அறிய முடிகிறது.

காப்பற்ற பெண்

ஆணின் காவலில் வாழக்கூடிய, கணவன் சொல்லுக்கு மாறுபடாமல் நடக்கும் பெண் கற்புடைய பெண் என்று கூறும் ஓளவையார்.

“கற்பு எனப்படுவது சொல் திறம்பாமை” (கொ.வே.14)

என்ற பாடல் வரியில் விளக்கியுள்ளார். ஆணின் காவலில், அவர்கள் சொல் கேட்டு அடிமைகளாக வாழக் கூடிய பெண்ணை கற்புடையபெண் என்று போற்றப்படுவதைப் போல காவல் இல்லாமல் தனியே வாழும் பெண்ணைத் தீத்தொழிலாள் என்று சிறுபஞ்ச மூலம் இகழ்ந்துரைப்பது நோக்கத்தக்கதாகும்.

“கள் உண்டல், காணின் கணவற் பிரிந்து உறைதல் வெள்கில ளாய்ப்பிறர் இல்சேறல் - உள்ளிப் பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீப்பெண் கிளைமை திறவது தீப்பெண் தொழில்”

மேற்குறிப்பிட்டவர்களுள் சிலர்தீத் தொழில் பெண்களாக இருந்தாலும், ஆணின் துணை இல்லாமல் வாழும் பெண்களை அவர்களுடன் இணைப்பது வருந்தத்தக்கதாகும்.

கடமையுடைய பெண்

பிள்ளைப்பேறு என்பது பெண்ணுக்குரிய முதன்மையான கடமையாகும். அக்கடமையின் இயல்பினை,

“கலங்காமைக் காத்தல், கருப்பம் சிதைந்தால் இலங்காமைப் போர்த்தரல், ஈற்றம் - விலங்காமைக் கோடல், குழவி மருந்து, வெருட்டாமை நாடின் அறம் பெருமை நாட்டு” (பா.72)

என்ற சிறுபஞ்சமூலம் பாடல் உணர்த்துகிறது. பெண் ஆணுக்கு உடலால் இன்பத்தை நல்கி, மக்களைப் பெற்றுத் தரும் சாதனமாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பெற்ற குழந்தையைப் பேணிக் காப்பவளாகவும் விளங்குவது பெண்களுக்கு அறச் செயலாகும் என்று காரியாசான் குறிப்பிடுகிறார்.

பத்தினிப் பெண்

பெண் வாழும்போது உரிமையிழந்து, உணர்விழந்து, விருப்பு வெறுப்பு மறந்த பிறர் நலன் கருதி வாழ வேண்டியவளாக உள்ளாள். கற்பு என்பதை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவான பண்பாகக் கொள்ளாமல் பெண்ணுக்கே உரிய முதன்மைப் பண்பாகச் சமூகம் விதித்துள்ளது. கற்புடைய பெண்களே பத்தினிப் பெண்களாகப் போற்றப்படுகின்றனர்.

“பத்தினி சேவகன், பாத்து இல் கடுந்தவசி பொத்து இல் பொருள்திறத்துச் செவ்வியான் - பொத்து இன்றி வைத்தால் வழக்கு உரைக்கும் சான்றான் - இவர் செம்மை செத்தால் அறிக சிறந்து” (பா101)

என்ற சிறுபஞ்சமூலம் பாடல், இறந்த பின்னரும் புகழ்ந்து பேசப்படக் கூடியவர்களாகக் கூறப்படும். ஐவருள், பத்தினிப் பெண்களையும் சிறப்பித்துக் கூறுகிறது. பத்தின் என்ற நிலைக்கு சங்க மருவிய காலம் மட்டுமன்று, காப்பியக் காலத்திலும் இக்காலத்திலும் பெண்கள் தள்ளப்படுகின்றனர். அதற்காகப் பெண்கள் தங்களை ஒறுத்து வாழவேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

முடிவுரை

மனித சமுதாயத்தில் சரிபாதியாக உள்ள பெண்கள், சம உரிமையுடன் வாழ வேண்டிய பெண்கள், இக்காலத்திலும் முழுமையான விடுதலை இல்லாமல், ஆணைச் சார்ந்தோ, ஆணிற்குக் கட்டுப்பட்டோ வாழ வேண்டிய சூழ்நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஆண்களின் உடல் மற்றும் உள்ள மகிழ்ச்சிக்கான ஒரு சாதனமாகவும் காப்பற்ற நிலையில், எந்நாளும் ஆண்களைச் சார்ந்தோ வாழ வேண்டியவராக, குறிப்பாக ஆண்களின் குணங்களுக்கேற்ப தன்னைத் தகவமைத்து

வாழ வேண்டிய நிலையில் சிறுபஞ்ச மூலத்தில் பெண்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - தமிழன்னல்
2. சிறுபஞ்சமூலம் - யோகி
3. பாரதி படைத்த பெண்கள் - கா. கிரிஜா அன்பழகன்
4. வான், மண், பெண் - ந. வினோத்குமார்
5. காப்பிய மகளிர் ஒரு புதிய கண்ணோட்டம் - ந. யோகாம்பாள்